

ATUAIS LINHAS TERAPÊUTICAS PARA O TRATAMENTO DO ANGIOEDEMA HEREDITÁRIO: UMA REVISÃO DE LITERATURA

Maria Fernanda Jacobino de Sousa¹; João Mário Alves Ferreira¹; Matheus Peixoto de Medeiros¹; Pâmella Araújo Cardoso Juscelino¹; Tayane Souza Silva¹; Ludimila Paula Vaz Cardoso².

¹Discente do Curso de Medicina, Universidade Federal de Jataí, Câmpus Jatobá, Jataí, GO, Brasil.

²Docente do Curso de Medicina, Universidade Federal de Jataí, Câmpus Jatobá, Jataí, GO, Brasil.

INTRODUÇÃO: O Angioedema Hereditário (AEH) é uma doença autossômica dominante rara, intimamente associado ao déficit da atuação do inibidor da esterase C1 (C1-INH). Clinicamente, apresenta-se com edema subcutâneo ou submucoso e dores abdominais, podendo acometer região laríngea, decorrente de situações-gatilho como estresse, infecção ou trauma. A fisiopatologia da doença é associada ao aumento da permeabilidade vascular por ação da bradicinina e, apesar de autolimitada, a clínica pode perdurar por 2 a 5 dias, podendo ser recorrente. O tratamento adequado visa promover maior qualidade de vida. **OBJETIVOS:** Identificar e analisar as atuais linhas de tratamento para AEH. **METODOLOGIA:** Uma pesquisa em banco de dados PubMed foi realizada, utilizando as palavras-chaves: "Angioedemas, Hereditary" e "Treatment", independente da língua, no período de 2021-2024. Buscou-se trabalhos que fossem gratuitos, selecionando artigos de ensaio clínicos, testes controlados e aleatórios. Excluiu-se livros e documentos, metanálises, análises e revisões sistemáticas. **RESULTADOS:** O tratamento do AEH consiste em terapia sob demanda, em caso de crises agudas, profilaxia de curto e longo prazo, sendo classificados conforme os seus mecanismos de ação: reposição do C1-INH, inibidores da calicreína plasmática ou antagonistas do receptor B2 de bradicinina. Dentre os fármacos analisados, C1-INH, icatibanto e sebetralstate (KVD900) são utilizados para tratamento agudo. Lanadelumabe e Garadacimab são anticorpos monoclonais, aplicados em pacientes mais jovens e como profilaxia de longo prazo. KVD900 e Berotralstat, por serem de uso oral, contribuem para maior adesão ao tratamento e satisfação dos pacientes. De uma forma geral, os tratamentos atualmente disponíveis foram capazes de reduzir em mais de 80% a quantidade mensal de crises agudas e de prevenir novas crises. Ademais, os medicamentos referidos exibem boa segurança, grande eficácia, boa tolerabilidade e elevação da qualidade de vida dos pacientes. Os efeitos adversos mais frequentes foram dor no local da injeção e repercussões gastrointestinais. A limitação identificada na maioria dos artigos é a falta de estudos sobre segurança destes tratamentos para uso em crianças < 12 anos. **CONCLUSÃO:** Sendo assim, a orientação adequada sobre a farmacoterapia da AEH é essencial para tratar e diminuir as crises, além de prevenir complicações graves, e, dessa forma, melhorar a qualidade de vida do paciente.

Palavras-chave: Angioedema Hereditário; Tratamento; Farmacoterapia.

Nº de Protocolo do CEP ou CEUA: Não se aplica.

Fonte financiadora: Não se aplica.